

Artículo de investigación

Cómo citar: Angulo, H., y Criales, J. (2023). Enseñanza de la diáspora africana a través de la figura de los Griots africanos, la oralitura y la literatura afrocolombianas. *PRA*, 23(35), 24–51. <https://doi.org/10.26620/uniminuto.praxis.23.35.2023.24-51>

ISSN: 0124-1494

eISSN: 2590-8200

Editorial: Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO

Recibido: 05 enero 2023

Aceptado: 10 febrero 2023

Publicado: 24 julio 2023

Conflicto de intereses: los autores han declarado que no existen intereses en competencia.

Enseñanza de la diáspora africana a través de la figura de los Griots africanos, la oralitura y la literatura afrocolombianas

Teaching the African diaspora through the figure of the African Griots, oralitura and Afro-Colombian literature

Ensino da diáspora africana através da figura dos Griots africanos, oralitura e literatura afrocolombianas

Resumen

La investigación tuvo como objetivo analizar cómo aporta a la enseñanza de la historia de la diáspora africana, por medio de la oralitura y la literatura afrocolombiana en el escenario educativo, la estrategia pedagógica “Griots, contadores de historias”, en el grupo de estudiantes del curso 702 de la Institución Ciudadela Educativa TUMA-ICET. A nivel metodológico, el estudio se centró en el método Investigación Acción como aporte a la etnoeducación, desde una perspectiva cualitativa, y reconociendo de las percepciones y experiencias de los actores participantes, quienes contribuyeron a la transformación de la realidad académica. La población participante estuvo constituida por diez estudiantes, quienes tienen edades entre los 12 y 15 años; y ocho docentes de las áreas de ciencias sociales y lenguaje.

Se diagnosticaron y caracterizaron los saberes previos relacionados con la historia de la diáspora africana, a partir de los cuales se diseñó, aplicó y analizó la estrategia pedagógica

Harold Angulo

Corporación Universitaria Iberoamericana
hangulom@ibero.edu.co
<https://orcid.org/0009-0004-0270-4316>
Colombia

Julie Stefania Criales

Pontificia Universidad Javeriana
js.criales@javeriana.edu.co
<https://orcid.org/0009-0006-7667-4628>
Colombia

ca mencionada. Esta se estructuró en seis talleres que abordaron la historia de la diáspora africana de forma cronológica, desde la trata trasatlántica, pasando por las condiciones de esclavización a las que fueron obligados los pueblos negros del continente africano, las estrategias de cimarronaje y los roles que asumieron en la lucha por la libertad; así como la movilización que llevó al reconocimiento de los derechos étnico-territoriales. Como resultados de la investigación, se identificó que la estrategia pedagógica aporta tanto al aprendizaje de la historia de la diáspora africana, desde el abordaje de la oralitura y la literatura afrocolombiana, como a la motivación del desarrollo escolar y el fortalecimiento de habilidades relacionadas con la comprensión lectora y la escritura, por medio del conocimiento de las historias y experiencias de los descendientes de la diáspora, desde sus propias voces.

Palabras clave: educación intercultural, estrategia de enseñanza, historia africana, tradición oral, literatura nacional.

Abstract

The objective of the research was to analyze how it contributes to the teaching of the history of the African diaspora through oraliture and Afro-Colombian literature in the educational setting, the "Griots pedagogical strategy", storytellers in the group of students of course 702 of the TUMA-ICET Educational Citadel Institution. At the methodological level, it focused on Action Research as a contribution to ethno-education from a qualitative perspective and on the recognition of the perceptions and experiences of the participating actors, who contribute to the transformation of the academic reality. The participating population were ten students of grade 702 of the Educational Institution, who are between 12 and 15 years old, and eight teachers of social sciences and language.

Previous knowledge related to the history of the African diaspora was diagnosed and characterized, from which the Griots, storytellers pedagogical strategy was designed, applied and analyzed. This was structured into six workshops that address the history of the African diaspora chronologically from the transatlantic trade; going through the conditions of enslavement to which the black peoples of the African continent were forced; the marronage strategies and the roles they assumed in the fight for freedom; as well as the mobilization that led to the recognition of ethnic-territorial rights. As results of the investigation, it was identified that the pedagogical strategy contributes both to the learning of the history of the African diaspora from the approach of oraliture and Afro-Colombian literature, as well as to the motivation of school development, and the strengthening of skills related to comprehension. reading and writing through the knowledge of the stories and experiences of the descendants of the African diaspora from their own voices.

Keywords: African history, intercultural education, teaching strategy, oral tradition, national literature.

Resumo

A pesquisa teve como objetivo analisar como contribui para o ensino da história da diáspora africana, por meio da oralitura e da literatura afro colombiana no cenário educativo, a estratégia pedagógica "Griots, contadores de histórias", no grupo de estudantes do curso 702 da Instituição Cidadela Educativa TUMA-ICET. A nível metodológico, o estudo centrou-se no método Pesquisa Ação como contribuição à etnoeducação, desde uma perspectiva qualitativa, e reconhecendo as percepções e experiências dos atores participantes, que contribuíram para a transformação da realidade académica. A população participante foi constituída por dez estudantes, que têm idades entre 12 e 15 anos; e oito docentes das áreas de ciências sociais e linguagem.

Diagnosticaram-se e caracterizaram-se os saberes anteriores relacionados com a história da diáspora africana, a partir dos quais foi concebida, aplicada e analisada a estratégia pedagógica referida. Esta foi estruturada em seis aulas que abordaram a história da diáspora africana de forma cronológica, desde o tráfico transatlântico, passando pelas condições de escravidão às quais foram obrigados os povos negros do continente africano, as estratégias cimarronas e os papéis que assumiram na luta pela liberdade, bem como a mobilização que levou ao reconhecimento dos direitos étnico-territoriais. Como resultados da pesquisa, identificou-se que a estratégia pedagógica contribui tanto para a aprendizagem da história da diáspora africana, desde a abordagem da oralitura e da literatura afro colombiana, como à motivação do desenvolvimento escolar e o fortalecimento das competências relacionadas com a compreensão leitora e a escrita, por meio do conhecimento das histórias e experiências dos descendentes da diáspora, desde suas próprias vozes.

Palavras-chave: educação intercultural, estratégia de ensino, história africana, tradição oral, literatura nacional.

Introducción

El presente artículo es resultado de una investigación realizada en la Institución Ciudadela Educativa TUMA-ICET del municipio de Tumaco, Nariño. Esta surge de la necesidad, identificada por los investigadores, de transformar las prácticas educativas por unas más inclusivas que permitan abordar la diversidad étnica, racial y cultural de los estudiantes presentes en la institución; la población que se caracteriza por ser mayoritariamente afrodescendiente. La investigación se realizó con diez estudiantes del grado séptimo, quienes se encuentran entre los 12 y los 15 años.

El proyecto se centró en la siguiente pregunta de investigación: ¿cómo la estrategia pedagógica “Griots, contadores de historias”, aporta a la enseñanza de la historia de la diáspora africana por medio de la oralitura y la literatura afrocolombiana, en el escenario educativo del curso 702 de la Institución Ciudadela Educativa TUMA-ICET?

Se puede iniciar señalando que la estrategia pedagógica formulada se caracteriza por retomar elementos del desarrollo teórico y conceptual de la etnoeducación, como elemento relevante en la formulación de prácticas pedagógicas con comunidades étnicas. Se planteó como objetivo general analizar cómo aporta a la enseñanza de la historia de la diáspora africana, por medio de la oralitura y la literatura afrocolombiana en el escenario educativo, la estrategia pedagógica “Griots, contadores de historias”, en el grupo de estudiantes del curso 702 de la Institución Ciudadela Educativa TUMA-ICET. A partir de este, se estructuraron cuatro objetivos específicos que constituyeron la hoja de ruta del trabajo realizado. El primero es diagnosticar el nivel de conocimiento sobre la oralitura y la literatura afrocolombiana que poseen los estudiantes del curso 702 de la Institución Ciudadela Educativa TUMA-ICET; el segundo, caracterizar la forma en que se aborda la historia de la diáspora africana por medio de la oralitura y la literatura afrocolombiana en el curso 702 de la Institución Ciudadela Educativa TUMA-ICET; el tercero, diseñar una estrategia pedagógica basada en los Griots, para la enseñanza de la historia de la diáspora africana a partir de la oralitura y la literatura afrocolombiana para estudiantes de grado séptimo de la Institución Ciudadela Educativa TUMA-ICET. Finalmente, el cuarto objetivo quiere analizar la

implementación de la estrategia pedagógica para la enseñanza de la historia de la diáspora africana en la Institución Ciudadela Educativa TUMA-ICET.

La investigación se focalizó en el enfoque cualitativo, que aboga por la construcción de conocimientos a partir de las experiencias y las percepciones de los actores involucrados; es decir, este enfoque reconoce las subjetividades y formas de ver el mundo que tienen los actores sociales inmersos en la problemática de investigación, en este caso, son los estudiantes y docentes de esta institución.

Referente al diseño establecido para la presente investigación, resulta clave mencionar que se realiza desde la metodología Investigación Acción, puesto que el investigador se encuentra involucrado en el contexto de la problemática abordada, desde el rol docente, y por medio de este proceso busca resolverla al implementar la estrategia pedagógica propuesta, con el fin de que contribuya a innovar y mejorar las prácticas en el aula. Al mismo tiempo, se incluye la participación directa de los beneficiarios que, para el caso específico, son los estudiantes de grado séptimo y sus docentes.

Hernández Sampieri *et al.* (2014) considera que el propósito de la Investigación Acción es comprender y resolver problemáticas específicas de una colectividad y, a la par, ser una guía para la toma de decisiones en los cambios estructurales que se realicen. En ese sentido, el proyecto se plantea como un modelo flexible que genera conocimientos al incidir de manera directa en los procesos de enseñanza-aprendizaje de los sujetos.

Acorde con estos planteamientos, se diseñó la estrategia pedagógica “Griots, contadores de historias”, que rescata la figura de los Griots como aquellos sabedores presentes en diferentes culturas africanas, encargados de conservar la memoria de los pueblos y transmitirla de generación en generación; siendo esta una metáfora a la intención de este ejercicio, el cual buscó abordar la historia de la diáspora africana de forma cronológica desde los inicios de la trata trasatlántica, pasando por las condiciones de esclavización a las que fueron obligados los pueblos negros del continente africano, las estrategias de cimarronaje y los roles que asumieron en la lucha por la libertad, hasta la movilización reciente que los llevó al reconocimiento de los derechos étnico-territoriales. El abordaje de esta historia se propone a través de

la oralitura y la literatura afrocolombiana, entendiéndolas para este estudio, que son materiales pedagógicos que no suelen ser abordados en las dinámicas escolares, pero que permiten iniciar el ejercicio educativo desde una perspectiva distinta, debido a que recoge las voces de los afrocolombianos sobre la historia propia, cuestión que ha sido silenciada/invisibilizada en los contextos educativos.

Marco teórico

La investigación se centra en una perspectiva constructivista relacionada con el aprendizaje significativo, puesto que interesa reconocer que la práctica de enseñanza-aprendizaje tiene la función socializadora que deriva en procesos de construcción de la identidad personal. En este sentido, el proceso de aprendizaje es un proceso de “construcción del conocimiento a partir de los conocimientos y de las experiencias previas, y la enseñanza como una ayuda a este proceso de construcción” (Díaz-Barriga y Hernández Rojas, 2002, p. 29).

La perspectiva del aprendizaje significativo implica un proceso interno, subjetivo y autoestructurante, el cual es facilitado por medio de la mediación del rol docente y de la interacción con los otros, en el que se reconstruyen saberes culturales. En este sentido, el punto de partida son los saberes previos y las experiencias de los actores y estas entran en contacto con lo que falta por saber, pues es así como se abre paso al desarrollo del conocimiento (Díaz-Barriga y Hernández Rojas, 2002).

Según Ausubel *et al.* (1998), el aprendizaje se debe dar por descubrimiento, entendiendo que no solamente el estudiante puede descubrir parte del contenido principal que debe aprender, sino que se debe contar con guianza y herramientas que les permitan crear asociaciones y generar experiencias significativas de acuerdo con el contexto en el que se desenvuelven. Así mismo, el autor reconoce que la esencia de esta perspectiva, es decir, el relacionamiento de cuerpos de conocimiento debe darse de manera no arbitraria, sino que debe encontrar algo relevante en la estructura cognoscitiva del estudiante, aquello que le permita encontrar el sentido.

Es necesario reconocer que el aprendizaje significativo no se limita al tipo de material, que también debe ser significativo, sino que el aprendizaje depende de la actitud de apertura

por el proceso, pues no basta con plantear herramientas que faciliten este, si no se cuenta con la motivación de los actores para generar las conexiones entre la información (Ausubel *et al.*, 1998). “Por otra parte, los materiales aprendidos significativamente pueden ser retenidos durante un periodo relativamente largo de tiempo, meses incluso años mientras que la retención del conocimiento después de un aprendizaje memorístico por repetición mecánica es de un intervalo corto [...]” (Ballester Vallori, 2005, p. 2). En este sentido, es posible plantear que, aunque en esta investigación se busca incluir materiales y recursos que son considerados significativos como lo son la oralitura y la literatura afrocolombiana, con los cuales los estudiantes se pueden sentir identificados y que permite visibilizar voces que en la mayoría de ocasiones se han dejado de lado en el contexto escolar, también es indispensable generar procesos para que los estudiantes construyan conocimientos y apropien información a partir de la interacción con los materiales, la nueva información y las reflexiones que se generen al interior de la comunidad educativa.

Marco conceptual

La investigación aborda cinco categorías en el componente conceptual, referentes relacionados con las categorías: diáspora africana, etnoeducación, estrategia pedagógica, oralitura y literatura afrocolombiana. Estas categorías se abordan a partir de aspectos históricos, definiciones, algunas de sus características y usos en relación con el interés del presente estudio.

Diáspora africana

El termino diáspora africana se ha asociado a la dispersión forzada de los habitantes del continente africano, con dimensiones continentales, es decir la trata trasatlántica de esclavizados africanos. Este concepto se consolidó por el trabajo intelectual del activista negro William Edward Du Bois, pero este no solo determina la dispersión, sino que también se refiere a “los descendientes de africanos fuera de su continente original —sujetos diaspóricos— y el patrimonio cultural a ellos asociado” (Lopes, 2004, citado por Marinho de Carvalho,

2021, p. 91). De manera más reciente, el término fue apropiado por los movimientos sociales en la lucha contra el racismo en aspectos como la educación y el trabajo, estimulando así el desarrollo intelectual de lo negro.

Lao-Montes (2007) señala que, el término representa un aporte significativo porque desarrolla un argumento tanto teórico como metodológico sobre el análisis y la transformación de la modernidad capitalista, a partir de una conceptualización de la diáspora africana que constituye personajes históricos, expresiones, corrientes culturales e intelectuales y movimientos sociales. En otras palabras, el concepto de la diáspora africana condensa un campo histórico multicentrado, una formación geocultural compleja y fluida, y un espacio de identificación, producción cultural y organización política, enmarcado en procesos histórico-mundiales de dominación, explotación, resistencia y emancipación. En esa medida, la diáspora afroamericana no es uniforme, sino un montaje de historias locales entrelazadas por condiciones comunes de opresión racial, político-económica y cultural, y por semejanzas familiares basadas no solo en experiencias históricas conmensurables de subordinación racial, sino también en afinidades culturales y repertorios similares (a menudo compartidos) de resistencia, producción intelectual y acción política.

Se puede inferir que existe, una difícil y compleja “inclusión” de lo negro en los márgenes del campo disciplinar de la antropología y, por otro, la identidad étnica y el reconocimiento político y jurídico de la misma que está asociado a la Constitución Política de 1991. De esta manera, el afrocolombianismo parte del reconocimiento político y de la investigación académica enfocada en los procesos vividos por los hombres y mujeres afro que llegaron a América y sus descendientes: la esclavización y el ancestro africano (Losonczy 1997, 1999). Elementos importantes para constituir la identidad actual, buscando identificar las huellas de africanía para perseverar las manifestaciones culturales, artísticas y sociales.

Etnoeducación

El concepto de etnoeducación se empezó a utilizar en Colombia en 1984, con la creación del grupo de etnoeducación por parte del Ministerio de Educación. Inicialmente, se centraba

únicamente en los pueblos indígenas, pues se consideraba que el pueblo negro no era una etnia (García Araque, 2017). En el caso de las comunidades indígenas ya se hablaba de una educación propia que respondiera de manera coherente a su cosmovisión, pues los grupos indígenas reconocían como propia la responsabilidad de administración y formulación de los sistemas educativos que les impactaran (Romero, 2002, citado por Ortega Cobo y Giraldo Paredes, 2019).

No obstante, fue a partir de la Asamblea Nacional Constituyente y la Constitución Política de 1991 que, el Estado Colombiano reconoció de manera formal la diversidad étnica y multicultural del país. Este proceso marcó el reconocimiento de los derechos de la comunidad afrocolombiana, a través del artículo transitorio número 55, para el restablecimiento de los derechos humanos, educativos y territoriales. El empuje del movimiento indígena a las organizaciones negras fue decisivo para las comunidades ubicadas en el Pacífico, quienes emprendieron acciones para la reglamentación de la Ley 70 de 1993, que tuvo como objetivo el acceso a los derechos colectivos de los territorios históricamente habitados (Territorios de etnias, 2019).

El movimiento afrocolombiano luchó por la promulgación de normativas legales que establecieran la etnoeducación en Colombia, algunas de ellas son la ya mencionada Ley 70, la Ley 115 de 1994, los Decretos Reglamentarios 804 de 1995 y 1122 de 1998. Sin embargo, el desarrollo normativo no necesariamente da cuenta de la ampliación e implementación de proyectos acordes con las leyes en todo el territorio nacional, pues como señala Mosquera *et al.* (2014), el compromiso adquirido por el Estado con estas leyes no se ha cumplido en su totalidad, pues no hay control efectivo en la forma en que se acata la normativa, se implementa la etnoeducación y se incluyen los intereses de las comunidades en los procesos educativos.

Además del incumplimiento, también es necesario resaltar que en un contexto de conflicto armado como el que se vive en Colombia, las leyes de reconocimiento de derechos llegaron casi a la par con la violencia a los territorios de las comunidades negras, cuestión que también ha imposibilitado la aplicación de la etnoeducación como fue concebida inicialmente. Esto es debido a que la población que compone estas comunidades fue saliendo de los territorios desterrada por la guerra y con ella los

proyectos educativos, los cuales no han evolucionado en los contextos urbanos para responder de manera asertiva a su presencia y dinámicas sociales y culturales, así como a los nuevos contextos de hibridación que se generan por los desplazamientos forzados, y la necesidad de inclusión y reconocimiento a la diversidad (Castillo Guzmán, 2016; Restrepo, 2018).

Por tanto, resulta imperativo establecer mecanismos de control para la implementación asertiva de la etnoeducación en el ámbito escolar, pues a través de esta es posible crear escenarios de fortalecimiento de la enseñanza y apropiación de la identidad afrocolombiana en espacios educativos, generando conocimientos y saberes ancestrales.

En consecuencia, plantear la implementación de proyectos etnoeducativos implica formular prácticas pedagógicas situadas, que respondan al contexto específico en que se localizan y a las necesidades de las comunidades académicas a las que se busca dar respuesta. En ese sentido, Calvo Población y García Bravo (2013) realizan una crítica a la forma en que se ha implementado la etnoeducación en Colombia, puesto que se ha dado sin una “[...] discusión filosófica y teórica clara, basada en el contexto real y el tipo de diversidad que tiene el país. Los distintos grupos y factores sociales de diversidad cultural en Colombia no pueden ser agrupados bajo una única etiqueta de etnicidad” (p. 348).

Estrategia pedagógica

Abordar las estrategias pedagógicas implica hacer un acercamiento al concepto de estrategia, es decir, reconocer que cuando hablamos de estrategia nos referimos a la toma consciente de decisiones con las que se busca alcanzar algún objetivo, por medio de tareas no automatizadas, sino planeadas y que respondan a problemas identificados que en el ámbito educativo se dirigen a la comprensión y aprehensión de conocimientos. En esa medida, las estrategias pedagógicas buscan el procesamiento de información para la obtención de aprendizajes nuevos a través de herramientas que ayudan a analizar, reflexionar, pensar y aprehender conocimientos significativos (Grupo de trabajo proyecto “QUÉDATE”, 2012). Vargas *et al.* (2019) señalan que, las estrategias pedagógicas permiten humanizar las acciones educativas, por medio del reconocimiento de las condiciones personales, sociales y culturales de los

estudiantes con el objetivo de promover el desarrollo integral. Por lo tanto, se puede afirmar que las estrategias pedagógicas aportan tanto a la apropiación de contenidos como al fortalecimiento de habilidades cognitivas, comunicativas y motrices, ya que, al brindarles las herramientas necesarias a los niños y jóvenes para comprender y habitar el mundo, estas aportan a su desarrollo integral.

En la actualidad, se requiere la implementación de múltiples estilos de enseñanza que presenten de diferentes formas los contenidos para despertar el interés de los estudiantes a partir de la responsabilidad, la autonomía y los ritmos propios de aprendizaje. En este proceso el rol de los docentes es clave, pues el diseño de estrategias pedagógicas acordes a estos elementos favorecerá el aprendizaje y logrará involucrar a cada uno de los estudiantes en el proceso formativo de acuerdo con sus capacidades, habilidades, conocimientos previos y necesidades (Gamboa Mora *et al.*, 2013).

Vélez Berrio (2010) plantea que, las estrategias pedagógicas deben apuntar a dos componentes para un desarrollo educativo satisfactorio: i) la motivación y ii) la atención. La primera debe ser impulsada por el docente y para ello se requieren estrategias pedagógicas que busquen incrementar la curiosidad por las temáticas abordadas. La segunda es fundamental para la adquisición de conocimientos, ya que permite que se apropien los aprendizajes, así como para que posteriormente sean aplicados en la vida diaria. Las dos guardan íntima relación porque cuando hay interés, se logra captar la atención; en esa medida se deben entender estas estrategias como un engranaje y su correspondencia tenderá a propiciar el éxito del proceso educativo. En síntesis, las estrategias pedagógicas configuran alternativas para lograr el objetivo de desarrollo integral de los estudiantes, también permiten a los docentes aprender y ser más creativos en su proceso de enseñanza.

Oralitura

La oralitura ha sido comprendida como una de las expresiones y formas artísticas orales de las comunidades afrodescendientes ubicadas principalmente en el Caribe y el Pacífico colombianos. La tradición oral y oralidad intercultural es aquella que sobrevive dentro de la comunidad productora, que exalta características culturales propias (Toro Henao, 2014).

La oralidad se define como una forma literaria diferente a la escrita. Si bien algunos estudiosos la han llamado «literatura oral», de acuerdo con Walter Ong no es pertinente denominar así a la tradición oral, puesto que la raíz *littera* del término «literatura» indica la presencia de la escritura. (Toro Henao, 2014, p. 241)

La oralitura mantiene elementos de carácter ancestral que perviven a pesar de los matices y las actualizaciones de las comunidades que, para el caso de las comunidades afrodescendientes, se les ha denominado huellas de africanía. La oralitura constituye un término que ha operado en oposición a la literatura y que busca agrupar la oralidad enmarcada en leyendas, mitos, cuentos, cantos y otras producciones verbales, menos codificadas. Son producciones anfibia que en la actualidad fluctúan entre lo oral y lo escrito, por tanto, es posible encontrar historias y narraciones afrodiaspóricas que están presentes en la sociedad, tanto de manera verbal como escrita, y que hacen parte del acervo cultural y tradicional (Barragán, 2016).

En la misma vía, García Canclini (2014) define la oralitura como la combinación de lo artístico con la literatura, se materializa como una estrategia que permite mezclar lo entendido como intelectual y lo popular, a partir del reconocimiento de las tradiciones en el conjunto de marcadores simbólicos. En el ámbito afrocolombiano, especialmente del Pacífico, algunos autores han concebido la oralitura como una forma de documentar el pasado y de transmitir las tradiciones y costumbres de manera eficaz. Su componente de oralidad relaciona a los habitantes de la región con la pertenencia cultural, geopolítica y biogeográfica (Grulli, 2018). Por su parte, Oslender (2003) ha relacionado esta categoría con lo que denomina discursos ocultos de resistencia, en referencia a las resistencias cotidianas que surgen por grupos subordinados a espaldas del dominador; en este sentido la oralitura no solo representa valores considerados folclóricos, sino que da cuenta de un contenido político.

Literatura afrocolombiana

El hablar de literatura afrocolombiana es pensarla desde su esencia, desde lo que ella es. Para tener una definición concreta es importante mencionar a Candelario Obeso y Jorge

Artel como pioneros del surgimiento de una nueva expresión literaria (Escobar Espitia, 2012). Laurence Prescott fue un crítico estadounidense considerado el primero en abordar la obra de Candelario Obeso, señalándolo como el iniciador de la poesía negra en Colombia, conocida en la actualidad como literatura afrocolombiana.

Es clave recordar que Candelario Obeso nació en Mompo en 1849, y se convirtió en uno de los escritores más importantes del Caribe. Es situado por críticos en el periodo romántico, pero su escritura iba más allá a lo que hoy en día se constituye como una de las características de la literatura afrocolombiana; es decir la temática racial como elemento recurrente en su poesía o narrativa. Recoge el habla popular y la lleva a la escritura, tratando de promover conciencia étnica, en el que el negro tuviese un reconocimiento, donde sea el protagonista de su historia.

Arboleda Quiñones (2010) señala que es posible analizar la constitución de una intelectualidad comprometida con la transformación social dentro de las comunidades afro. Lo relacional está referido a la construcción del pensamiento afrocolombiano en las ciencias sociales y humanas, con relación a los ambientes culturales. Dicho de otro modo, desde la política se ha presentado una invisibilización histórica de los aportes del pensamiento afrocolombiano, que en el colonialismo se basaron por ser lugares excluidos, en este caso el Caribe y el Pacífico colombiano eran vistos como lugares de no producción, de no pensamientos y no conocimientos; eran vistos como lugares donde solo se da la fuerza de trabajo. En este trabajo el autor determina que, estas manifestaciones que suele ser tipificadas como folclor están entre las más aceptadas por el conjunto de la sociedad. Puesto que a partir de ellas se erige lo que se considera “cultura negra”, asociadas generalmente a la diversión o distracción en los espectáculos; sin embargo, no se suelen valorar en su dimensión de nichos de producción y socialización de conocimientos/pensamientos, que hacen parte de una tradición.

Metodología

Este proyecto se enmarca en una investigación de tipo cualitativo que busca enfocar el problema de estudio de una manera real por medio del acercamiento a las percepciones y experiencias de los actores inmersos en el proceso educativo. A partir de allí se fundamenta en una perspectiva interpretativa, esto quiere decir que es subjetiva y tiene en cuenta las formas de comprender el mundo, tanto de los actores sociales como de los investigadores, que para el caso de esta investigación son estudiantes de grado séptimo de la Institución Ciudadela Educativa TUMA-ICET y los docentes que acompañan el proceso formativo relacionado con los componentes de lenguaje e historia.

La investigación es cualitativa debido a que busca conocer el sentido de la problemática de manera detallada. Además, cuenta con una perspectiva emancipadora, porque, según Hernández Sampieri *et al.* (2014), su objetivo va más allá de resolver problemas o mejorar procesos, por el contrario pretende que los participantes generen cambios relevantes en sus vidas y experiencias de aprendizaje por medio de la investigación. El diseño no se limita a generar un diagnóstico sobre la situación actual de los procesos educativos y su abordaje de la historia afrodiaspórica, sino que plantea una propuesta para superar las falencias encontradas y se propone como una alternativa para la enseñanza en contextos etnoeducativos.

Referente al diseño establecido para la presente investigación, resulta clave mencionar que se realiza desde la Investigación Acción (I-A), puesto que el investigador se encuentra involucrado en el contexto de la problemática abordada desde el rol docente y por medio de este proceso busca resolverla, al implementar la estrategia pedagógica propuesta que contribuya a innovar y mejorar las prácticas en el aula. Al mismo tiempo, se incluye la participación directa de los beneficiarios que, para el caso específico, son los estudiantes de grado séptimo y sus docentes.

La I-A, en sus inicios, fue entendida como una forma de cuestionamiento autorreflexivo, llevada a cabo por los propios participantes de la investigación con la finalidad de mejorar la realidad y de mejorar el conocimiento de dicha práctica y sobre las situaciones en que se realiza la acción. En consecuencia, hacia la década de 1970 se pensaba que el conocimiento

práctico no constituía el objetivo de la I-A sino la parte inicial, pues en el caso educativo no se trata sobre investigar sobre la enseñanza, sino entender las prácticas que la rodean. Para ello, el profesional realiza un proceso de reflexión sobre su propia práctica y como resultado introduce mejoras progresivas que le beneficien a sí mismo y a su entorno. Colmenares y Piñero (2008) mencionan que la investigación-acción se ha caracterizado por tres modalidades. La primera es la técnica, en esta los agentes externos considerados expertos diseñaban planes de intervención para la resolución de problemas, allí los participantes tenían el rol de coinvestigadores. La segunda es la práctica, que ubica la reflexión y el diálogo como elementos fundamentales de la comprensión y la transformación de ideas. La tercera es la modalidad crítica o emancipadora, la cual incluye los elementos de las anteriores, pero se centra en la búsqueda de la transformación profunda con el propósito de lograr un contexto social democrático.

Generar procesos de investigación-acción relacionados con la práctica educativa implica, tanto para reflexionar sobre el quehacer docente como abrir espacios de diálogo entre los actores educativos y las comunidades que se ven impactadas por estas acciones, propiciar reconocimiento de otros saberes y la construcción de conocimiento conjunta dentro y fuera del aula. Además, estos métodos de investigación evidencian la necesidad de sistematizar las acciones de los docentes, porque en el día a día se innova y produce nuevos conocimientos que quedan como prácticas aisladas, en tanto no se tejen puentes entre la teoría y la práctica (Labra *et al.*, 2005).

Salgado Lévano (2007) señala que la investigación acción tiene como propósito la resolución de problemáticas cotidianas de las cuales los investigadores hacen parte y por tanto están dispuestos a implementar acciones para su superación, además, esta incluye la participación directa de los demás actores. Es decir, los participantes se encuentran activos en la búsqueda de alternativas y su puesta en marcha. Asimismo, algunos autores proponen que la investigación acción se compone de las siguientes fases: descubrir la temática; construir de manera conjunta el plan de acción; y categorizar, clasificar y sistematizar como base para nuevos procesos investigativos (Colmenares, 2011).

La unidad de análisis del presente estudio son los adolescentes de grado séptimo de la Institución Ciudadela Educativa TUMA-

ICET y ocho docentes que acompañan los procesos formativos relacionados con la temática estudiada en la institución educativa. Los estudiantes participantes del estudio son diez que se encuentran entre los 12 y 15 años, en términos de equidad se seleccionaron cinco hombres y cinco mujeres, quienes hacen parte de un curso de 30 personas. Los criterios de selección se relacionaron con el interés por participar del proyecto, es decir, la propuesta fue presentada ante la totalidad de estudiantes de grado séptimo de la institución (30 personas) y los estudiantes que aseguraron querer ser parte del proceso fueron los elegidos (10 personas); esto teniendo en cuenta la importancia de que los actores tomen consciencia de las posibilidades de transformación de sus experiencias, así como de la democratización de los espacios educativos.

Los docentes acompañantes son ocho que tienen a cargo los componentes de lenguaje y ciencias sociales en la institución, y que estuvieron de acuerdo con aportar tanto sus apreciaciones como sus propuestas para la consolidación de la estrategia pedagógica.

En la presente investigación se utilizaron tres tipos de instrumentos para la recolección de información primaria. El primero es la encuesta cualitativa, la cual busca conocer las percepciones de los estudiantes sobre los procesos de enseñanza de historia y el abordaje de elementos como la oralitura y la literatura afrocolombiana; este instrumento permite agrupar las percepciones y describir las formas en que los actores comprenden la problemática planteada.

El segundo es la entrevista semiestructurada, la cual se realiza con docentes y busca profundizar en las experiencias y vivencias sobre las prácticas pedagógicas desplegadas en la institución, cuestión imperativa en el proceso investigativo, no solo para reconocer dichos saberes, sino para reconocer las posibilidades y limitaciones de la propuesta planteada (Robles, 2011). El tercer instrumento fueron los cuestionarios de retroalimentación, los cuales se centraron en conocer la experiencia vivida por los estudiantes a partir de la estrategia pedagógica, estos permiten reconocer las lecturas que hacen los participantes sobre la propuesta, igualmente, sobre las posibilidades de mejora para una próxima aplicación.

Resultados

El análisis del diagnóstico realizado con estudiantes y la caracterización de conocimientos con docentes de manera inicial permitió identificar al menos tres aspectos para el diseño de una estrategia pedagógica centrada en la historia de la diáspora africana. El primero se relaciona con las **falencias en la inclusión de la diáspora** en tanto experiencias y vivencias de los africanos y afrodescendientes en un contexto de pertenencia étnica, como el de la Institución Ciudadela Educativa TUMA-ICET; el segundo tiene que ver con el **desconocimiento de oralitura y literatura afrocolombiana** lo que permite abordar estas temáticas desde las voces de los afrocolombianos y visibilizar sus historias, asimismo como posibilidad de inclusión de herramientas metodológicas contextualizadas que apunten a mejorar habilidades como la comprensión lectora y la escritura; y el tercero, se relaciona con la oportunidad que abordar los procesos educativos desde la **identidad como elemento motivador y generador de aprendizajes significativos**.

Posterior al análisis de las encuestas y entrevistas iniciales, es posible señalar que la propuesta de diseñar e implementar una estrategia pedagógica es pertinente y puede contribuir en la solución de la pregunta de investigación. A partir de los elementos mencionados, se diseñó la estrategia pedagógica denominada “Griots, contadores de historias”, la cual tuvo como objetivo principal: enseñar la historia de la diáspora africana desde la oralitura y la literatura afrocolombiana a estudiantes de grado séptimo de la Institución Ciudadela Educativa TUMA-ICET, ubicada en el municipio de Tumaco, departamento de Nariño. La propuesta se estructuró a partir de seis talleres, los cuales respondieron a las áreas de conocimiento de ciencias sociales y lenguaje, entendiéndolas como complementarias y no como aspectos aislados, en ese sentido, se abordó la historia a partir de material literario y oral. Los talleres planteados buscaron avanzar en la transversalización de estas dos áreas con el propósito de que los participantes (estudiantes y docentes) identificaran la posibilidad de conocer la historia afrodiaspórica a partir de contenido utilizado, por lo general, en el área de lenguaje, pero que, además, amplificara las voces de los afrodescendientes como protagonistas de la historia abordada y les permitiera identificarse con dichas experiencias relatadas. Adicionalmente, las herramientas

metodológicas fueron pensadas para fortalecer los procesos de comprensión y análisis textual, y de escritura.

La investigación y la propuesta de estrategia pedagógica formulada buscó propiciar el diálogo de saberes entre estudiantes y entre estudiantes y docentes, pues resulta clave reconocer a partir de la perspectiva constructivista y el aprendizaje significativo el rol de guía que asume el profesor; igualmente, la apuesta por la construcción colectiva de conocimientos a partir de las experiencias y vivencias previas de los estudiantes, de sus reflexiones y acciones del proceso educativo propio y colectivo, como parte fundamental (Díaz-Barriga y Hernández Rojas, 2002).

En cuanto al análisis de la implementación es posible señalar que se abordaron cinco aspectos como son: la percepción de la estrategia pedagógica; el cumplimiento de objetivos; las dificultades y fortalezas; la motivación de estudiantes; y la posible inclusión de la estrategia en el currículo escolar. A partir de estos es posible afirmar que la implementación de la propuesta cumplió con los elementos propuestos de abordaje de la historia de la diáspora africana; de igual manera, de la inclusión de la oralitura y la literatura afrocolombiana como herramientas pedagógicas que facilitan la enseñanza, fortalecen los procesos de lectura y escritura, y motivan a los estudiantes en torno a los procesos escolares. Es decir, de acuerdo con las percepciones de los actores participantes se puede señalar que esta estrategia pedagógica impactó de manera positiva a los estudiantes y docentes, debido a que puso en discusión temáticas que no suelen abordarse en clase, brindó elementos de análisis sobre la historia de la población afrodescendiente y permitió a los estudiantes realizar actividades innovadoras desde las cuales sintieran identificación con lo abordado en clase; de igual modo, que ellos mismos encontraran la relación de los procesos escolares con su historia de vida y la trayectoria de sus ancestros.

Conclusiones y discusión

La investigación tuvo como objetivo general analizar cómo aporta a la enseñanza de la historia de la diáspora africana, por medio de la oralitura y la literatura afrocolombiana en el escenario educativo, la estrategia pedagógica “Griots, contadores de historias” en el grupo de estudiantes del curso

702 de la Institución Ciudadela Educativa TUMA-ICET. Para su cumplimiento se realizaron cinco fases metodológicas relacionadas con la Investigación Acción y con el aprendizaje significativo, los cuales constituyen el marco teórico del proceso.

En la primera de ellas se definió el problema de investigación a partir del cuestionamiento autorreflexivo del investigador y la intención de transformar la realidad en pro del mejoramiento de las dinámicas educativas. Para ello, se retomaron los planteamientos de Colmenares y Piñero (2008), quienes mencionan que en el ámbito educativo no basta con investigar sobre la enseñanza, sino en entender las prácticas que la rodean, reflexionar sobre el quehacer de los docentes e introducir mejoras progresivas que beneficien el entorno. Cuestión que sirvió de base para plantear la posibilidad de desarrollar la estrategia pedagógica “Griots, contadores de historias” desde la observación de las falencias que se presentan en relación con la enseñanza de la diáspora africana y los procesos de lectura y escritura de los estudiantes.

La pesquisa inicial permitió reconocer antecedentes investigativos relacionados con la misma preocupación sobre las formas en que se enseña y aborda la historia de los descendientes de africanos en contextos afrodescendientes, debido a que es una historia que ha sido excluida o abordada de manera parcial en las instituciones educativas en las cuales prima el relato blanco-mestizo que invisibiliza la diferencia, en este caso las voces de los afrodescendientes. En consecuencia, durante la investigación se formuló una estrategia pedagógica que reconociera los conocimientos previos de los participantes, los cuales han sido adquiridos en relación con la pertenencia étnica y racial, pues estos también componen la historia de la diáspora africana que se buscaba enseñar. Estos elementos permiten identificar los planteamientos del aprendizaje significativo, en tanto este propone que se debe reconocer que la práctica de enseñanza-aprendizaje tienen una función socializadora que permite procesos de construcción de la identidad personal, por lo tanto, el aprendizaje se entiende como un proceso de construcción de conocimientos a partir de vivencias y saberes previos (Díaz-Barriga y Hernández Rojas, 2002, p. 29).

La segunda fase se centró en el diagnóstico, el cual correspondió al cumplimiento del objetivo específico número uno: diagnosticar el nivel de conocimiento sobre la oralitura y la literatura afrocolombiana que poseen los estudiantes del curso 702

de la Institución Ciudadela Educativa TUMA-ICET. Para esto se realizó una encuesta cualitativa con estudiantes, a partir de la sistematización de esta es posible plantear que dentro de las percepciones de los estudiantes se evidenciaron vacíos en relación con las formas en que se ha abordado la historia afrodescendiente en el área de ciencias sociales, así como se reconoce una pequeña inclusión de la literatura afrocolombiana, pero a su vez la exclusión de la oralidad en los procesos formativos. En este sentido, es clave reconocer que los estudiantes identificaron como importante la inclusión de la historia afrodescendiente a su aprendizaje y señalaron que conocer la historia propia les permitiría generar procesos de identificación, reconocimiento de sus raíces y, en casos de estudiantes que no se autorreconocieron como afrodescendientes en el momento de realizar el cuestionario, se resaltó la posibilidad de conocer sobre otras culturas. En este sentido, la oralitura y la literatura afrocolombiana se plantearon como las herramientas que faciliten la identificación y las asociaciones, asimismo que puedan ser capaces de propiciar la motivación de los estudiantes al profundizar sobre la historia de la diáspora africana, la cual al aplicar los talleres de la estrategia pedagógica se evidenció una identificación como propia, como historia propia. Razón por la cual, se considera que este tipo de ejercicios no solo aportan al aprendizaje significativo, sino que redundan en las apuestas por la implementación de la etnoeducación y la preservación de las historias y tradiciones de las comunidades étnicas, como lo es la tradición oral (Obeso Miranda, 2007).

La tercera fase se centró en el cumplimiento del tercer objetivo específico: caracterizar la forma en que se aborda la historia de la diáspora africana por medio de la oralitura y la literatura afrocolombiana en el curso 702 de la Institución Ciudadela Educativa TUMA-ICET. Este se cumplió a partir de entrevistas semiestructuradas que se realizaron a los docentes participantes, las cuales fueron transcritas, sistematizadas y analizadas por medio de matrices. Como resultado de la caracterización, cabe reconocer la apertura de los participantes para identificar las falencias que se presentan en la actualidad en la institución educativa con respecto a las formas en que se aborda o no la historia de la diáspora africana, así como la capacitación, la transformación de sus prácticas pedagógicas y la inclusión de nuevos recursos pedagógicos. Igualmente, se permite señalar que los currículos en la mayoría de los casos han sido rígidos

y han propendido por homogenizar la educación, cuestión que implica que los profesores no necesariamente cuenten con herramientas para abordar de manera amplia temáticas como la historia de la diáspora africana, y cuando lo hacen responde a intereses personales y conocimientos que han obtenido por su pertenencia étnica o iniciativa propia. Cuestión que se relaciona de manera directa no solo con el aprendizaje significativo, sino con la etnoeducación, en tanto que, como menciona Miranda (2007), esta no debe estar sujeta a procesos de estandarización, debe partir de la propia dinámica y concepción vivencial del contexto poblacional, y de la propia cotidianidad de las comunidades étnicas, rurales y las urbano-marginadas.

En consecuencia, con los resultados obtenidos de las tres primeras fases se respondió al tercer objetivo de la investigación: diseñar una estrategia pedagógica basada en los Griots, para la enseñanza de la historia de la diáspora africana a partir de la oralitura y la literatura afrocolombiana para estudiantes de grado séptimo de la Institución Ciudadela Educativa TUMALICET. Al respecto, resulta pertinente plantear una estrategia pedagógica innovadora que busque transformar estos esquemas y ser un primer acercamiento a la superación de los vacíos de la formación y la enseñanza, a partir de procesos que motiven y generen aprendizajes significativos, desde los contenidos abordados hasta en la forma en que se incluyen a los procesos escolares.

La formulación de esta estrategia pedagógica buscó la transformación de la realidad a partir del aprendizaje significativo, el cual se propone sea logrado por descubrimiento y con el acompañamiento del docente, como orientador de la formulación de asociaciones que resulten significativas, debido al contexto en el que se desarrollan (Ausubel *et al.*, 1998). Desde esta perspectiva, se planteó el abordaje de temáticas que los estudiantes pudiesen relacionar con las trayectorias afrodescendientes de las que ya tuvieran conocimientos, pero que les permitieran profundizar a nivel teórico y realizar asociaciones y propuestas para fortalecer sus saberes.

Las acciones propuestas se enmarcan en los planteamientos de Cortes Cabezas y Prado Quiñonez (2019), quienes afirman que las estrategias pedagógicas son acciones que realizan los docentes para facilitar los procesos de aprendizaje en los estudiantes, estas deben situarse de acuerdo con los contextos y su lectura compleja, para ello requieren de

conocimiento pedagógico. Además, se tiene en cuenta que estas buscan humanizar los procesos educativos por medio del reconocimiento de las condiciones personales, sociales y culturales de los estudiantes, con el objetivo de promover el desarrollo integral. En ese sentido, las estrategias pedagógicas aportan tanto a la apropiación de contenidos como al fortalecimiento de habilidades cognitivas, comunicativas y motrices, ya que brindan las herramientas necesarias a los niños y jóvenes para comprender y habitar el mundo (Vargas et al., 2019).

La estrategia pedagógica “Griots, contadores de historias” contiene seis talleres que buscan en su conjunto recrear una línea de tiempo a partir del inicio de la trata trasatlántica de personas afro, pasando por los oficios a los que fueron obligados los africanos en América, los procesos de cimarronaje y la búsqueda de la libertad, sus roles en las luchas de independencia y cómo esas luchas y resistencias les llevaron a la libertad y la exigencia de sus derechos, por medio del movimiento social afrocolombiano. Esta estrategia fue aplicada con una muestra de diez estudiantes de grado 702, cinco hombres y cinco mujeres, así como con el acompañamiento de los ocho docentes que tienen a cargo las áreas de ciencias sociales y lenguaje en toda la institución educativa.

La última fase correspondió al objetivo específico número cuatro: analizar la implementación de la estrategia pedagógica para la enseñanza de la historia de la diáspora africana en la Institución Ciudadela Educativa TUMA-ICET. Al respecto, hay que mencionar que la estrategia pedagógica propuesta buscó abordar el contexto para ser cercana a los estudiantes y reconocer la forma en las trayectorias de los descendientes de la diáspora africana sigue estando vigente en aspectos los sociales, culturales y personales de ellos y las personas afro, que fueron tratados durante el desarrollo de las actividades. Además, es posible plantear que al buscar promover el desarrollo integral la estrategia propuesta no se centró en características evaluativas de cumplimiento de las actividades, sino que puso el foco en la comprensión de las percepciones de los participantes, la apropiación de los conocimientos y los impactos en términos de mejoramiento de habilidades por parte de los estudiantes.

Los resultados arrojados en el análisis permiten señalar que, la estrategia pedagógica fue entendida como un punto de partida

positivo para empezar a abordar la historia de la diáspora africana, además, acorde a los planteamientos de docentes y estudiantes, es posible señalar desde la visión del investigador que la estrategia cumplió con los objetivos propuestos, siendo este un recorrido rápido por la misma, en tanto se erigió como una apuesta piloto. En esa medida, es necesario plantear que el cumplimiento del objetivo como proyecto de aula o de currículo requerirá mayores esfuerzos para la institución educativa en el abordaje detallado y profundo de dicha historia, que contiene diversos aspectos y elementos que pueden enriquecer su abordaje como lo son más materiales de estudio y la puesta en marcha de actividades de mayor duración, y que no requieran un salto en la línea temporal planteada como el que se hizo para este proyecto que, al ser un piloto, contó con poco tiempo de implementación y la necesidad de priorizar temáticas que respondieran a los hitos que fueron desarrollados para obtener una visión general de la historia de la diáspora.

Con respecto a las dificultades y fortalezas, resulta clave señalar que estos procesos suelen ser ambiciosos, en tanto transforman las prácticas pedagógicas y las formas en que se abordan los contenidos. Sin embargo, esto también sirve para generar reflexiones sobre los materiales y herramientas que se incluyen, puesto que las dificultades más recurrentes en este caso se relacionaron con el tipo de documentos abordados por los estudiantes y los problemas de comprensión lectora en los que se debe trabajar, no solo desde la estrategia pedagógica, sino a nivel institucional. Mientras que las fortalezas identificadas se relacionaron con la motivación y atención que genera la revisión de textos y relatos sobre la historia negra, que en momentos facilitó la comprensión al sentirlos como propios y evidenciar los acercamientos a situaciones de su territorio que, por lo general, no se profundizan desde la dinámica escolar.

En síntesis, al volver a la pregunta de investigación: ¿cómo la estrategia pedagógica “Griots, contadores de historias” aporta a la enseñanza de la historia de la diáspora africana por medio de la oralitura y la literatura afrocolombiana en el escenario educativo del curso 702 de la Institución Ciudadela Educativa TUMA-ICET?, es posible plantear que la implementación de la estrategia pedagógica propuesta aportó elementos para el abordaje de la historia de la diáspora africana, como son la oralitura y la literatura afrocolombiana que facilitan la

enseñanza, fortalecen los procesos de lectura y escritura, y motivan a los estudiantes en torno a los procesos escolares. En otras palabras, de acuerdo con las percepciones de los actores participantes se puede señalar que, esta estrategia pedagógica impactó de manera positiva a los estudiantes y docentes, debido a que puso en discusión temáticas que no suelen abordarse en clase, brindó elementos de análisis sobre la historia de la población afrodescendiente y permitió a los estudiantes realizar actividades innovadoras desde las cuales sintieran una identificación con lo abordado en clase; igualmente, que ellos mismos encontrarán la relación de los procesos escolares con su historia de vida y la trayectoria de sus ancestros.

No obstante, resulta clave para próximos procesos de investigación o para la institucionalización de la propuesta en la Institución Ciudadela Educativa TUMA-ICET, una elección de material más amplio y acorde con el nivel de desarrollo en que se encuentran los estudiantes, puesto que reconocer los saberes de los estudiantes de grado séptimo acorde a sus edades y la estandarización termina siendo un aspecto por mejorar, en la medida en que algunos de los materiales no fueron fáciles de comprender para los participantes.

Finalmente, se recogen en este apartado las recomendaciones para la implementación de ejercicios similares en contextos como el abordado en esta investigación. En primer lugar, es necesario estructurar una estrategia en el largo plazo que permita abordar los diferentes momentos de la diáspora africana en el territorio colombiano, cuestión que implica contar con más tiempo de ejecución y un mayor número de actividades. En segundo lugar, resulta imperativo pensar en un proceso de capacitación que permita a los profesores ejercer su rol desde el conocimiento de las temáticas propuestas. En tercer lugar, la dotación de materiales por parte de la institución es indispensable para llevar a cabo una estrategia pedagógica institucional de largo plazo y que cuente con multiplicidad de herramientas didácticas, como los son libros, material audiovisual, materiales para la puesta en escena de dramatizados, exposiciones, actividades artísticas, entre otros.

Referencias

- Arboleda Quiñones, S. (2010). El mestizaje radical de Manuel Zapata Olivella: raza, etnia y ciudadanía. En C. Mosquera-Lavé, A. Lao Montes y C. Rodríguez Garavito (eds.), *Debates sobre ciudadanía y políticas raciales en las Américas negras* (pp. 441-461). Universidad del Valle.
- Ausubel, D., Novak, J. y Hanesian H. (1998). *Psicología educativa. Un punto de vista cognoscitivo*. Editorial Trillas.
- Ballester Vallori, A. (2005, 7-27 de febrero). *El aprendizaje significativo en la práctica. equipos de investigación y ejemplos en didáctica de la geografía*. V Congreso internacional Virtual de Educación [ponencia]. <https://n9.cl/0ulk>
- Barragán, L. A. (2016). Palabra de los bordes que transita a través. La oralitura como posible apertura político-cultural. *Catedral Tomada: Revista de Crítica Literaria Latinoamericana*, 4(7), 339-361. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5819186>
- Calvo Población, G. F. y García Bravo, W. (2013). Revisión crítica de la etnoeducación en Colombia. *Historia de la Educación*, 32, 343-360. <https://revistas.usal.es/tres/index.php/0212-0267/article/view/11296/11714>
- Castillo Guzmán, E. (2016). Etnoeducación afropacífica y pedagogías de la dignificación. *Revista Colombiana de Educación*, (71), 343-360. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5818567>
- Colmenares, A. M. (2011). Investigación-acción participativa: una metodología integradora del conocimiento y la acción. *Voces y Silencios. Revista Latinoamericana de Educación*, 3(1), 102-115. <https://doi.org/10.18175/vys3.1.2012.07>
- Colmenares, A. M. y Piñero, M. L. (2008). La investigación acción. Una herramienta metodológica heurística para la comprensión y transformación de realidades y prácticas socio-educativas. *Laurus. Revista de Educación*, 14(27), 96-114. <https://www.redalyc.org/pdf/761/76111892006.pdf>
- Cortes Cabezas, M. y Prado Quiñonez, O. (2019). *Estrategia pedagógica enfocada en la implementación del juego tradicional del "Pachacajón", para la enseñanza de las ma-*

temáticas aplicada a los estudiantes del grado primero de la Institución Educativa Inmaculada Concepción del municipio de Tumaco [trabajo de grado, Universidad Nacional Abierta y a Distancia]. Repositorio Institucional. <https://repository.unad.edu.co/handle/10596/26299>

Díaz-Barriga, F. y Hernández Rojas, G. (2002). *Estrategias docentes para un aprendizaje significativo Una interpretación constructivista*. McGraw-Hill. <https://n9.cl/aepzi>

Escobar Espitia, Y. M. (2012). *La génesis de la literatura afrocolombiana en la poesía de Candelario Obseso y Jorge Artel* [tesis de maestría en Estudios Literarios, Universidad Nacional de Colombia]. Repositorio Institucional. <https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/20894>

Gamboa Mora, M. C., García Sandoval, Y. y Beltrán Acosta, M. (2013). Estrategias pedagógicas y didácticas para el desarrollo de las inteligencias múltiples y el aprendizaje autónomo. *Revista Investigaciones UNAD*, 12(1), 101-128. <https://n9.cl/wxyh>

García Araque, F. A. (2017). La etnoeducación como elemento fundamental en las comunidades afrocolombianas. *Diálogos sobre educación. Temas actuales en investigación educativa*, 8(15), 1-16. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=553462433005>

García Canclini, N. (2014). El horizonte ampliado de la interculturalidad. En A. Appadurai, A. Sen, N. García Canclini, L. Reygadas, E. Nivón y J Pacheco, *Diversidad cultural, desarrollo y cohesión social* (pp. 96-111). Ministerio de Cultura. <https://n9.cl/ecvlp>

Grulli, A. (2018). *Voces afro en Buenaventura (Colombia): la oralitura como forma de memoria, identidad y resistencia en un "puerto sin comunidad"* [tesis de maestría, Universitat Politècnica de Valencia]. Repositorio Institucional. <http://hdl.handle.net/10251/115325>

Grupo de trabajo Proyecto "QUÉDATE". (2012). *Estrategias y metodologías pedagógicas*. Universidad Francisco de Paula Santander. <https://docplayer.es/11546723-Estrategias-y-metodologias-pedagogicas.html>

Hernández Sampieri, R., Fernández, C. y Baptista, P. (2014). *Metodología de la investigación* (6a. ed.). McGraw-Hill.

- Labra, P., Montenegro, G., Iturra, C. y Fuentealba, R. (2005). La investigación-acción como herramienta para lograr coherencia de acción en el proceso de práctica profesional durante la formación inicial docente. *Estudios Pedagógicos*, 31(2), 137-143. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=173519073009>
- Lao-Montes, A. (2007). Hilos descoloniales. Trans-localizando los espacios de la diáspora africana. *Tabula Rasa*, (7), 47-79. <https://revistas.unicolmayor.edu.co/index.php/tabularasa/article/view/1529>
- Losonczy, A. (1997). Hacia una antropología de lo inter-étnico: una perspectiva negro- americana e indígena. En M. V. Uribe y E. Restrepo (eds.), *Antropología en la Modernidad* (pp. 253-278). Instituto Colombiano de Antropología [ICANH]. <https://n9.cl/lt0qm>
- Losonczy, A. (1999). Memorias e identidad: los negro-colombianos del Chocó. En: J. Camacho y E. Restrepo (eds.), *De montes, ríos y ciudades. Territorios e identidades de la gente negra en Colombia* (pp. 13-24). Fundación Natura Ecofondo; Instituto Colombiano de Antropología [ICANH].
- Marinho de Carvalho, P. (2021). Un cimarrón en Mato Grosso, Brasil: construyendo una mirada afro- centrada en un contexto afrodiaspórico. *Revista de Arqueología Histórica Argentina y Latinoamericana*, 15(2), 78-103. <https://rdahayl.com/index.php/rdahayl/article/view/279/324>
- Mosquera, E., Mosquera, Y., y Mosquera, W. (2014). Cátedra De Estudios Afrocolombianos una mirada Crítica a la etnoeducación [Trabajo de grado para optar por el título de abodagas, Universidad Autónoma Latinoamericana]. <http://repository.unaula.edu.co:8080/handle/123456789/142>
- Obeso Miranda, M.A. (comp.). (2007). *Etnoeducación y diversidad cultural*. Alcaldía Distrital de Cartagena de Indias. <https://n9.cl/oarji>
- Ortega Cobo, L. D. y Giraldo Paredes, H. (2019). Una revisión crítica del concepto de etnoeducación. Caminando hacia la educación propia desde las prácticas corporales en las comunidades indígenas. *Mundo Amazónico*, 10(2), 70-88. <http://dx.doi.org/10.15446/ma.v10n2.74977>

- Oslender, U. (2003). "Discursos ocultos de resistencia: tradición oral y cultura política en comunidades negras de la costa pacífica colombiana. *Revista Colombiana de Antropología*, 39, 203-236. <https://doi.org/10.22380/2539472X.1241>
- Restrepo, E. (2018). *Etnografía: alcances, técnicas y éticas*. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. <https://www.aacademica.org/eduardo.restrepo/3.pdf>
- Robles, B. (2011). La entrevista en profundidad: una técnica útil dentro del campo antropológico. *Cuilcuilco*, (52), 39-49. <http://www.scielo.org.mx/pdf/cuicui/v18n52/v18n52a4.pdf>
- Salgado Lévano, A. C. (2007). Investigación cualitativa: diseños, evaluación del rigor metodológico y retos. *Liberabit*, 13, 71-78. <http://www.scielo.org.pe/pdf/liber/v13n13/a09v13n13.pdf>
- Territorios de etnias. (2019, 22 de octubre). *Movimiento indígena del Chocó: 40 años* [video]. Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=wCOBuxt8CUE>
- Toro Henao, D. C. (2014). Oralitura y tradición oral. Una propuesta de análisis de las formas artísticas orales. *Lingüística y Literatura*, (65), 239-256. <https://revistas.udea.edu.co/index.php/lyl/article/view/18849>
- Vargas, G., Castañeda, A., Curí, E. y Lara, M. (2019). Caracterización de las diferentes formas de violencia y las estrategias pedagógicas para abordarlas en la educación inicial: estado del arte, una mirada desde Iberoamérica. *Revista Paradigmas Socio Humanísticos*, 1(1), 42-61. <https://doi.org/10.26752/revistaparadigmash.v1i1.455>
- Vélez Berrio, V. (2010). *Estrategias didácticas implementadas por las docentes de jardín, para promover el desarrollo de la atención como habilidad de pensamiento* [trabajo de grado, Corporación Universitaria Lasallista]. Repositorio Institucional. <http://hdl.handle.net/10567/314>